

TURKISTON O'LKASINI BOSHQARISH TO'G'RISIDAGI NIZOMLAR

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li¹

Ahmadjonov Ahrorbek²

¹Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

¹Andijon Davlat Universiteti Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659857>

O'zbekiston diyori 30 yildan ortiq vaqtdan buyon mustaqil hisoblanadi. Ammo, tarixdan bizga ma'lumki bizning diyorumiz XIX asr oxirlaridan boshlab Podsho Rossiyasi qaramligiga o'tgan. O'sha davrda O'rta Osiyoda mavjud bo'lgan uchta davlat, ya'ni Buxoro amirligi, Xiva va Qo'qon xonliklari Rossiya imperiyasi tomonidan egallangan. Xususan, Farg'ona vodiysi ham bundan mustasno emas. Ya'ni bu vodiya mavjud bo'lgan Qo'qon xonligi Podsho Rossiyasi tomonidan tugatilgan. 1865-yilda Turkiston viloyati tuziladi. 1867- yilga kelib esa bu hududni o'z ichiga oluvchi Turkiston general gubernatorligi va Turkiston harbiy okrugi tashkil etilgan. Shubhasiz bunday hollarda mamlakatni boshqarish uchun ma'lum bir qarorlar, nizomlar Podsho Rossiyasi tomonidan chiqarilgan. Ular yillar kesimida yozilsa quyidagilarni o'z ichiga oladi, 1865-yil, 1867-yil, 1871-yil, 1873-yil, 1882-yil, 1884-yil, 1886-yil, 1908-yil, 1912-yil, 1916-yil. Demak, Ushbu nizomlar podsho hukumati Turkiston o'lkasini bosib olganidan so'ng, to podsho hukumati ag'darilib Turkiston general gubernatorligi tugatilguniga qadar chiqarib borilgan. Jumladan, Podsho hukumati Toshkentni bosib olgandan so'ng, 1865-yil 6-avgustda Aleksandr II " Turkiston viloyatini idora qilish to'g'risidagi Muvaqqat Nizom" ni tasdiqlaydi. Oradan ikki yil muddat o'tib Turkiston general gubernatorligi tuzilganidan so'ng esa, ya'ni 1867-yilda Turkiston o'lkasini boshqarish bo'yicha Muvaqqat Nizom tasdiqlanadi. Shuningdek uchbu yilda yana "Sirdaryo va Yettisuv viloyatlarini boshqarish to'g'risida Nizom" chiqarilgan va bu loyihaga ko'ra "Harbiy xalq boshqaruvi" joriy qilingan. Bu joriy qilingan nizomlar Turkiston o'lkasini boshqarish masalasida uning ma'muriy boshqaruvini ham siyosiy boshqaruvini ham, iqtisodiy boshqaruvini ham nazarda tutar edi. Bu ni'omlarga muvofiq o'lka ma'muriy jihatdan viloyatlarga, uyezdlarga, volostlarga hamda ovullarga bo'lingan holda boshqarilgan. Albatta boshqaruv jarayonida o'lkadagi hukumat boshliqlari asosan (deyarli to'liq) podsho hukumatining o'zini odamlari bo'lgan. Faqat kichik boshqaruvlardavina mahalliy aholi orasidan vakil qo'yilgan(Masalan, qishloq oqsoqoli).

Shuningdek, 1886-yilda "Turkiston general gubernatorligini boshqarish to'g'risidagi" nizom chiqarilgan va bu nizom loyahasiga ko'ra "ma'muriy politsiya", boshqaruvi o'rnatilgan. Bu nizomning asosiy maqsadi o'lkada ma'muriy boshqaruvni mustahkamlash va yerdan foydalanish tartiblarini

o'zgartirishdan iborat bo'lgan. Shuningdek, ushbu yildagi nizomga muvofiq Turkiston general gubernatorligining ma'muriy boshqaruvi yangi idora - Turkiston general - gubernatori Kengashi bilan to'ldirilgan.

Albatta yuqorida keltirib o'tilgan Podsho Rossiyasi tomonidan chiqarilgan nizomlarning barchasi to'laqonli podsho hukumati manfaatlariga moslashtirilgan va o'lkada imperiya manfaatlariga zid keladigan har qanday qarshilikni harbiy yo'l bilan bostirish, yerli aholini doimiy tobelikda ushlab turish, imperiyaning savdo-sotiq, sanoat, moliya-bank sohalari xavfsizligini ta'minlashdan iborat bo'lgan. Shu tariqa butun Turkiston o'lkasi Podsho Rossiyasining zulmi ostida kun kechirgan va bu holat Podsho Rossiyasi imperatorlik tugatilganidan so'ng ham davom etgan.

Использованная литература:

1. Azamat Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi. T.: Sharq.2000.
2. Eshov.B.J. O'zbekistonda davlat va mahalliy boshqaruv tarixi.T.: Yangi asr avlodi. 2012.
3. <https://arxiv.uz>
4. <https://Ziyonet.uz>.
6. <https://edu.uz>